

**MUHAMMADHOJA IBN JA'FARHOJA IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI IDEAL
SHAXS SIFATIDA**

Sayfullayeva Zura Sayfiddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

2-kurs magistranti

zurasayfullayeva@gmail.com

Telefon: +998993011883

Ilmiy rahbar: f.f.d., (DSc) dots. N.D.Xolikova

Annotatsiya. Mazur maqolada Muhammadxoja ibn Ja'farxojaning "Sohibqiron Amir Temur" asari yaratilishi bilan bog'liq sabablar ochib berilgan. Shu o'rinda XVII–XVIII asr boshlarida xonliklar davrida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga o'sha davr ijodkorlarining munosabati hamda ularning asarlaridagi g'oyaviy mushtaraklik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: davr, badiiy asar, g'oya, obraz, konsepsiya.

Аннотация. В данной статье раскрываются причины создания произведения Мухаммадходжи ибн Джафарходжи «Сохибқирон Амир Темур». В то же время анализируется отношение творческих деятелей того времени к социально-политическим процессам, происходившим в период ханств в конце XVII – начале XVIII веков, а также идейная общность, отражённая в их произведениях.

Ключевые слова: эпоха, художественное произведение, идея, образ, концепция.

Annotation. This article reveals the reasons behind the creation of the work "Sahibqiran Amir Temur" by Muhammadkhoja ibn Jafarhoja. At the same time, it analyzes the attitudes of creative figures of that period toward the socio-political processes that took place during the era of the khanates in the late seventeenth and early eighteenth centuries, as well as the ideological commonality reflected in their works.

Keywords: Era, work of art, idea, image, concept.

KIRISH

Muhammadxoja ibn Ja'farxoja XVII asr ikkinchi yarmi XVIII asr boshlarida yashab ijod qilgan yozuvchi. U haqida ilmiy-tarixiy adabiyotlarda ma'lumot uchramaydi. Mazkur shaxs nomi bilan bog'liq dastlabki qarashlarni A.Arslonov tadqiqotlarida ko'rishimiz mumkin. Adib hayoti va ijodiy yo'nalishi haqida konkret xulosalar beradigan yolg'iz asari Sohobqiron Amir

Temur” (“Dostoni Amir Temur Sohibqiron”¹) asaridir: *“Va yana shukurkim, Alloh taolog’a diyori islom ichra masnadrishin, taxti xalofatda xoqon ibnul xoqon abulmuzaffar val-mansur Yodgor Muhammad Bahodurxonning zamoninda ta’rix mingda yuzda to’qson ikkida erdikim, Ibn Sayyid Muhammadxo’ja ibn Sayyid Ja’farxoja bir necha raqam tahrir qilmoq orzu bo’lib, biroz varaqq’a musavvada qilur bo’ldum, inshaallohu taolo” [118b].* Mazkur ma’lumotga asoslanib, davr va muhitga qiyosan ma’lum xulosalarni keltirish mumkin bo’ladi.

Asar 1706-1713-yillarda Xiva adabiy muhitida yozilgan bo’lib, XIX asrda bir necha bor qayta ko’chirilgan. Nusxalar O’zR FA Sharqshunoslik instituti hamda Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyi fondida saqlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

A.Aslonov izlanishlari davomida asar yaratilishi bilan bog’liq quyidagi xulosalarni keltiradi:

- Mirzo Rumuzning forsiy “Temurnoma”si Ja’farxoja asarining turkiy tilda yozilishiga asos bo’lganligi;
- Qissaning o’sha davr (1706–1713-yillar) da Xiva xoni Yodgorxonning topshirig’i bilan yozilganligi².

Biroq bizningcha, asar yozilishiga sabab sifatida keltiradigan yana bir muammoni tadqiq qilish o’rinli. Uni xonliklar davrdagi siyosiy-ijtimoiy, madaniy muhitni o’rganish orqali aniqlash mumkin. Chunki “... konkret badiiy asar tahlil qilinganda ham, o’sha asar yaratilgan davr sharoiti, davr adabiy jarayoni xususiyatlarini ko’zda tutish shart qilinadi. Zero, har qanday asar konkret davrning mahsuli, unda o’zi yaratilgan davr qay yo’sin bo’lmasin, baribir, aks etadi”³.

NATIJALAR

Birgina Xorazmda XVII asrdan XVIII asr boshlari, ya’ni Yodgorxon davrigacha (1707–1713) bo’lgan muddatda qariyb o’n beshta xon almashgani haqidagi ma’lumotning o’zidanoq mazkur davrda ijtimoiy-siyosiy beqarorlik hukm surganligini anglash qiyin bo’lmaydi.

XVII asrdan Buxoro xonligida Ashtarxoniylar hukmronligi qaror topadi. Xonlik viloyatlarida hukmronlik qiluvchi amirlar va beklarning o’zboshimchaligi, markaziy hokimiyat amaldorlari o’rtasidagi o’zaro kelishmovchiliklar, ur-yiqitlar mamalakat tinkasini quritib

¹ Muhammadxoja ibn Ja’farxoja. داستان امیر تیمور صاحب قران (“Sohibqiron Amir Temur”). Qo’lyozma. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi fondi. Inv. № 546/VI. (Asardan keltiriladigan parchalar qavs ichida beriladi)

² Bu haqda qarang: Arslonov A. “Temurnoma”larning qo’lyozma manbalari va qiyosiy-tekstologik tadqiqi. Filol.fan.bo’yicha falsafa dok. ... (PhD) diss. – Termiz, 2021. – B.28–30

³ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2007. – B.13

yuboradi⁴. Siyosiy nizolar Xiva xonligida bo‘lgani kabi deyarli to‘xtamagan. 1681-yilda taxtga kelgan Subhonqulixon davrida ham Buxoro-Xiva munosabatlari murakkabligicha davom etgan⁵. Xususan, u 1688-yilda Xivadagi tarafdorlari xizmatidan foydalanib, Xiva xoni Arangxonni o‘ldirishga erishadi va Xorazm Buxoro xonligi tasarrufiga olinadi⁶. Mazkur jarayonlar kayfiyati, albatta, shu va undan keyingi davrda ijod etilgan asarlarda ham aks etishi tabiiy edi, albatta.

Xiva adabiy muhiti ijodkorlaridan bir bo‘lgan Pahlavonquli Ravnaq (1725–1805) XVIII asrdagi mudhish sharoit va o‘sha jamiyatdagi baxtsizliklar haqida shunday yozadi:

Charxi nosoz bila mumkin emas sozishimiz,

Bo‘lmadi xotirimiz qayg‘udin ozod hanuz...

Bu misralarda o‘sha davrdagi jamiyatning bir a‘zosi sifatida “davron jafosi”ni juda ko‘p tortgan Ravnaq o‘z alamdiya xalqi bilan birga baxtli kunlar kelishini sabrsizlik bilan kutadi⁷.

Bu davrda ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida har bir kishi diniy talablarga rioya etar edi. Butun O‘rta Osiyoda bo‘lganidek, Xiva xonligida ham asosiy bilim o‘choqlari boshlang‘ich maktab va madrasalar bo‘lgan⁸. Ashtarxoniyar davrida Buxoro xonligi shaharlarida 150 dan ortiq madrasa faoiyat yuritgan⁹. Madrasalarda deyarli ilohiy bilimlar o‘rgatilishiga qaramay, uni bitirganlardan mudarris, mufti, qozilar bilan bir qatorda turli yo‘nalishlarda ijod qilgan mashhur shoir, olimlar ham yetishib chiqqan.

Adabiyotimizning shunday yetuk vakillaridan biri **Turdi Farog‘iydir (XVII asr – 1699/1700)**. U Buxoroda tavallud topgan. Mas’ul lavozimlardan birida faoliyat yuritgan shoir Subhonqulixon taxtga kelgach (1680–1702), saroydan chetlatilgan.

Shoir g‘azallarida Subhonqulixon va uning siyosati, amaldorlar o‘zboshimchaligi va qilmishlariga nisbatan norozilik munosabati aks etadi:

Naqdi jon bersang topilmas istasang bir zarra aysh,

Mehnatu anduhni so‘rsang, farovondur bu mulk.

Joyi islomu musulmonlig‘, Farog‘iy, istama,

Poytaxti kishvari Subhonqulixondur bu mulk¹⁰.

⁴ Usmonov Q. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi: oliy o‘quv yurtlarining bakalavrlari uchun (tarix yo‘nalishidan tashqari) darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2016. – B.174

⁵ Bu haqda qarang: Bobojonova D., Jurayeva N. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent. 2011. – B.198.

⁶ Bu haqda qarang: Ilhomov Z. O‘zbekiston tarixi (XVI–XX asr boshlari). O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022. – B.50

⁷ Rahmatova D., Axrorova M., Saidova Sh. Xorazm adabiy muhitida izdoshlik. // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar. (Ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya materiallari.) 2025. – B.61

⁸ Ganiyeva M. Xiva xonligida shaharlar hayoti. // Qo‘qon universiteti xabarnomasi. 2024. – B.171

⁹ Usmonov Q. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi: oliy o‘quv yurtlarining bakalavrlari uchun (tarix yo‘nalishidan tashqari) darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2016. – B.176

¹⁰ O‘zbek adabiyoti. 3-tom. – Toshkent: O‘z SSR davlat badiiy adabiyoti, 1959. – B.283

Shoir xalqqa murojaat qilib, butun joningni bersang ham, zarracha yaxshi turmush ko‘rmaysan, deydi. Buni xalq hayoti mashaqqat ichida bo‘lgan yurtning shundoq ham g‘am-qayg‘uga to‘laligi bilan izohlaydi.

Turdi bizgacha ma‘lum bo‘lgan sanoqli she‘rlari bilan o‘zbek mumtoz she‘riyatida yangi g‘oyaviy-badiiy yo‘nalishni yuzaga keltirdi. U hayotiy voqea-hodisalarni, real tarixiy shaxslar timsollarini she‘rlariga mavzu qilib oldi¹¹. Mazkur an‘ana namoyishi Muhammadxoja ibn Ja‘farxoja tomonidan nasrda davom ettirilganini ko‘rish mumkin. “Sohibqiron Amir Temur” qissasi tarkibidagi hikoyalarda salbiy obrazlarga (ularning ayrimlari Amir Temurga zamondosh emas) nisbatan yozuvchining munosabati ochiq namoyish qilinadi. Masalan:

Tu‘liq Temurni *umrini do‘zaxda kechurdi*. Alqissa, ajali kaffordin g‘avg‘oyi faryod to‘ldikim, hamma birdan ko‘tara ot qo‘ydilar [146a].

U Salosayi kazzob ko‘sa, ko‘zlari ko‘k, burni baland, qo‘sh ko‘krak – *mundog‘ suvratlik badbaxt* erdi [161b].

Alqissa, har yerda dinga mahkam xalq bor – pinhon bo‘ldi va har yerdakim *beaql* bor – peshvoz chiqib imon kelturdi. Olamni *fisqu fasod* tutdi. Ul *lain* (*Nosir Xisrav*) ajoyib shuhrat tobdi. [129a]

Bunday obrazlar asar syujetini harakatga keltirib, ijobiy obrazlar bilan konfliktga kirishadi va odatda keyingi hikoyalarda uchramaydi. Bu esa asarning ichki qismlarga bo‘linishiga sabab bo‘lgan.

XVII–XVIII asrlarda yashab ijod qilgan yana bir ijodkor, xorazmlik shoir, me‘mor, naqqosh – **Vafoiydir**. Xivadagi bir qancha binolar uning ishtirokida bunyod etilgan. Hozirga qadar Vafoiy devoni topilmagan, ammo bir qancha she‘rlari yetib kelgan. Munis Xorazmiy “Firdavs ul-iqbol” asarida uning ijodiga yuksak baho beradi. Shoirning dunyoga mehr qo‘ymaganini ta‘kidlaydi¹². Muxammaslaridan birida shoirning davrga munosabati quyidagicha ifodalanadi:

*Gabri mukaddaridur mazhabda nomusulmon,
Har bir tuki teginda yuz ming hazor shayton,
Bir pora xalq ichida dermish o‘zini sulton,
Mashhurdur bu, ore har kima do‘nsa davron,
Dermish o‘zin Sulaymon devu haromzoda¹³*

¹¹ Orzibekov R. O‘zbek adabiyoti tarixi (XVII-XIX (I yarmi) asrlar). – Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi, 2006. – B.40

¹² Munis va Ogahiy. “Firdavs ul-iqbol” (Baxt-u saodat jannati). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – B.94

¹³ O‘zR FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi. Qo‘lyozma bayoz. Inv. № 7054

Sulaymon – Qur’onda nomi kelgan payg’ambar. Rivoyatlarga ko’ra, u jamiki ins-u jins, hayvonlar olamiga podsholik qilgan bo’lib, yetuk bilimli, hukm chiqarishda odil bo’lgan. Ushbu misralar orqali o’sha davrda ozgina kuch to’plab, xonga qarshi tez-tez uyushtiriladigan fitnalarning boshchilari ta’kidlanayotganini anglash mumkin. She’rda qilayotgan ishlari bilan yurt tinchligiga raxna soluvchi, ammo o’zlarini Sulaymon yanglig’ o’ylaydigan kimsalar ochiq-oydin qoralanadi.

Buxoro madrasalarida o’qigan, Turdi Farog’iy bilan do’st bo’lib, uning ta’sirida ijodi kamolga yetgan shoirlardan biri **Sayido Nasafiydir (1637–1710)**. Dastlab u o’z asarlarida ashtarxoniyarlarni madh etadi. Lekin adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlik mohiyatini anglagach, madhiyabozlikdan uzoqlashadi. G’azallarida jabr-u zulmga qarshi norozilik asosiy o’rin egallagan. Taraqqiyparvar shoir sifatida yurtning yaxlitligi, el birdamligi tarafdori bo’lgan. O’zaro yurt talashish, ichki nizolarni mamlakat tanazzulga yuz tutishining asosiy sababi sifatida ko’rgan. Asarlari nafis, sodda tilda yozilgani uchun tez ommalashgan¹⁴.

Nizomiy Xo’qandiy (XVII- XVIII asrlar). Shoir. “Buxoroda tahsil olgan. Undan falsafiy mazmundagi “Majmuat ul-maqosid” (“Maqsadlar majmuasi”) kitobi, 300 ga yaqin g’azal va muxammaslar yetib kelgan. U o’z asarlarida zamonasidagi illatlarga nafrat bilan qaraydi. She’rlari ravon, sodda tilda yozilgan¹⁵”ligi bilan xarakterlanadi.

Mutasavvuf shoir **Mashrab (1640-1711)** o’zbek adabiyotining mashhur vakillaridan. U O’rta Osiyo hududlarida kechgan qo’nimsiz hayoti, Alloh vasliga erishishga intilishi, so’fiyona g’oyalari hamda mutafakkir siymo sifatida shakllana borishi bilan xalq qalbidan chuqur o’rin egallagan. Shoirning ezilgan xalq hayotining ochiq namoyishi, illatlarni fosh qiluvchi asarlari og’izdan og’izga o’tib tez tarqalgan:

Dili tig’i sitamdin pora bo’lgan xalqni ko’rdum,

Tani dardu alamdin yora bo’lgan xalqni ko’rdum...

Muxammas va musaddaslarida, jumladan, yuqorida keltirilgan parchada ham ijtimoiy yo’nalish yetakchi bo’lib, o’sha davr ahvoli va jamiyatdagi voqea-hodisalarga aloqadordir.

Sayyodiy. (XVII asr ikkinchi yarmi) Balx viloyatiga qarashli Xayrobod qishlog’ida ovchi oilasida tug’ilgan. Bu davrda Balx Buxoro xonligining eng yirik ma’muriy birligi bo’lgan. Sayyodiyning ayrim she’rlari va “Tohir va Zuhra” dostonigina yetib kelgan. N.Balikova Sayyodiyning “Tohir va Zuhra” dostoni badiiyatini o’rganishga bag’ishlangan ishlarida asarni ko’hna syujetga o’zi yashagan muhitni muayyan darajada aks ettirish va uslubning soddaligi,

¹⁴ Bu haqda qarang: Ravshanov P. Adabiy sahifalar. – Qarshi: Nasaf, 1985. – B.13

¹⁵ <https://n.ziyouz.com>

xayoliy-fantastik epizodlar ishtiroki va boshqa sabablarga ko‘ra xalq qissalariga yaqinlashgan kitobiy poema namunasi sifatida ko‘rish¹⁶ lozimligini ta’kidlaydi.

O‘rganishlarimiz davomida mazkur asar bilan tadqiqotimiz obyekti hisoblangan “Sohibqiron Amir Temur” (“Dostoni Amir Temur Sohobqiron”) asari o‘rtasida til, uslub va g‘oyaviy yaqinlik borligini aniqladik.

Xonliklar hududida ro‘y bergan siyosiy jarayonlar to‘rt asrdan ortiq davrni o‘z ichiga oladi. Bu davr mobaynida Xiva goh ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy jihatdan yuksaldi, goh ichki nizolar, taxt talashuvlar, chetdan bo‘lib turadigan hujumlar ortidan inqiroz davrlarini boshdan kechirdi. Mana shunday murakkab vaziyatda yashayotgan, xalqni birlashtirish orzusi va odil podshohning totuvlik muvozanatini istagan adib Muhammadxoja ibn Ja‘farxoja badiiy-tarixiy nasr yo‘nalishida qalam tebratish barobarida o‘sha davrda (1707–1713-yillar) xonga adolatli yurt podshohi sifatlarining mukammal ideali bo‘lgan Amir Temur shaxsini eslatma-namuna bo‘lsin uchun tanlagani bejiz emas. Bundan tashqari qissaning xalq og‘zaki ijodiga yaqin turishi hamda asar tili va uslubining sodda, ravon ekanligi bilan uning xalq orasida keng tarqalishi, insonlarga pand-nasihat yanglig‘ eslatma bo‘lishi ko‘zda tutilganiga shubha yo‘q.

MUHOKAMA

Shu o‘rinda asar yozishga undagan omillardan deb hisoblaganimiz o‘sha davrda (1706-1713) Xiva xoni bo‘lgan Sayyid Muhammad Yodgorxon haqida to‘xtalsak. U tarixda manfiy yoki musbat xarakterga ega xon sifatida gavdalanadimi? Gap shundaki, mazkur shaxs 1690-yildan 1770-yilga qadar Xiva shahrini poytaxt qilib, xonlik taxtida o‘tirgan yigirma hukmdorning to‘rtinchisi (ko‘p muddat taxtda o‘tirganligiga ko‘ra¹⁷) hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, o‘sha davr siyosiy manzarasiga ko‘ra, Yodgorxon bir necha yillar taxtni adolat bilan boshqara olgan. Ushbu fikrimiz isboti sifatida “Firdavs ul-iqbol” asarida Yodgorxonga “bag‘oyat odil va oqil podshoh erdi”¹⁸, deya berilgan ta’rifni keltirish o‘rinli bo‘ladi.

“Firdavs ul-iqbol”¹⁹da Yodgorxon hayoti tavsifidan so‘ng quyidagi to‘rtlik keltiriladi:

Jahondin vafodorlig‘ istama,

Falak zolidin yorlig‘ istama.

Ki qilg‘och alar inqilob oshkor

Ne boqiy qulur xalq-u ne yodgor.

¹⁶ Balikova N. Sayyodiyning “Tohir va Zuhra” dostoni va folklor // Models and methods in modern science: International scientific-online conference. 2024. – B.25–26

¹⁷ Bu haqda qarang: Xudoyberganov K. Xiva xonlari shajarasi. – Xiva: Xorazm, 1996. – B.90

¹⁸ Munis va Ogahiy. “Firdavs ul-iqbol” (Baxt-u saodat jannati). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – B.97

¹⁹ Ko‘rsatilgan asar: – B.97

Ushbu misralar Yodgorxon hayoti haqidagi tarixiy ma'lumotlarni badiiy bo'yoqlarda tasvirlaydi. Ba'zan yashirin, ba'zan oshkora qilingan inqiloblarning oddiy xalq bilan birga yurt podshohiga ham birday ayanchli ekanligini ta'kidlaydi.

Yodgorxon Haj ziyoratiga borishga musharraf bo'lgan. U Xorazm shayboniylari sulolasining Makkaga Haj qilgan yagona xoni sifatida ko'rsatiladi.

Ja'farxojaning “Sohibqiron Amir Temur” asari Amir Temurning Makkaga ziyorati bilan yakunlanadi²⁰. Biroq tarixda Sohibqironning Hajga borganligi to'g'risida ma'lumot uchramaydi. Bizningcha, Ja'farxojaning ushbu syujetni olib kirishdan ko'zlangan ikki maqsadi bo'lgan:

Birinchisi, Amir Temur obrazi umumlashma tipik vakil sifatida tasvirlash, bunda Yodgorxon (Tarixda Yodgorxon Makkaga Haj qilgan) siymosiga ham urg'u berish, xon shaxsida buyuk jahongir fazilatlarini ko'rish bilan uni ulug'lash.

Ikkinchisi, ma'lumki Amir Temur butun umri davomida islom dinini mahkam tutib, dinning besh ustuni (shahodat, namoz, ro'za, zakot, haj) hisoblangan amallarni bajarishga harakat qilgan. Uning Makka safariga borish tadorigini ko'rgani haqida ham ma'lumotlar bor. Biroq siyosiy jarayonlar sabab Sohibqiron Haj qilishga ulgurmagani. Asar syujeti davomida buyuk shaxs siymosi har jihatdan ideallashtirib tasvirlanadi. Bundan tashqari qissa xalq kitoblari uslubiga ko'ra yozilgani bois oxiri yaxshilik bilan tugallanishi kerak edi. Tarixda Amir Temurning Xitoyga yurishi paytida vafot etganini eslasak, mazkur holda tugallangan asarda fojia ustunlik qilgan va adib ko'zlangan maqsadiga erisholmagan bo'lardi. Mazkur sabablardan kelib chiqib, asar Haj safari syujeti bilan tugallangan deyish mumkin. Qissa oxirida Ja'farxojaning yakdil yurt va adolat borasidagi orzulari quyidagicha aks etadi:

Alqissa, hamma yurt yakdil bo'lub, ya'ni yut bo'lmay, fil birlan pashsha barobar bo'lub, qo'y birla bo'ri birga yurub, bir-biriga zarar va zahmat qila olmas erdilar. Zo'r va ojiz barobar bo'lub, bir-biriga tilam va sitam qila olmas erdilar. Ammo ul yerning zamonlarinda mundog' bo'lub o'ttilar. Hamma xalq shodu xurram erdilar. Gumrohu giron yo'q erdilar [163a].

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Ja'farxoja Amir Temur shaxsini asarga olib kirishda xonliklarda “o'rganish” holiga kelib qolgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga munosabat bildirish, buning oqibatlarini ko'rsatish, adolatparvar podshoh, birdam xalq haqidagi qarashlari bilan o'quvchini fikrlashga undashni ko'zda tutgan.

²⁰ Muhammadxoja ibn Ja'farxoja. داستان امیر تیمور صاحب قران (“Sohibqiron Amir Temur”). Qo'lyozma. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi fondi. Inv. № 546/VI. B.162b-163a

Bundan tashqari yuqorida XVII-XVIII asr shoir va yozuvchilari ijodini muqoyasa qilib o‘rganish asnosida shunga amin bo‘ldikki, davr ijodkorlari o‘rtasida g‘oyaviy, til va uslub jihatdan mushtaraklik mavjud. Bu davrda yurtni birlikka chorlash, zolim va adolatsiz hukmdorlar, ichki nizolarning el-yurt uchun salbiy oqibatlarini namoyishi yetakchilik qilsa, til va uslub jihatdan xoh nazmda bo‘lsin, xoh nasrda – sodda shaklga tomon burilish kuzatiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Arslonov A. “Temurnoma”larning qo‘lyozma manbalari va qiyosiy-tekstologik tadqiqi. Filol.fan.bo‘yicha falsafa dok. ... (PhD) diss. – Termiz, 2021. – 133 b.
2. Muhammadxoja ibn Ja‘farxoja. داستان امیر تیمور صاحب قران (“Sohibqiron Amir Temur”). Qo‘lyozma. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi fondi. Inv. № 546/VI.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2007. – 228 b.
4. Usmonov Q. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi: oliy o‘quv yurtlarining bakalavrlari uchun (tarix yo‘nalishidan tashqari) darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2016. – 496 b.
5. Bobojonova D., Jurayeva N., va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent. 2011
6. Ilhomov Z. O‘zbekiston tarixi (XVI–XX asr boshlari). O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022, – 580 b.
7. Rahmatova D., Axrorova M., Saidova Sh. Xorazm adabiy muhitida izdoshlik // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar. (Ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya materiallari.) 2025. – B.61–64
8. Ganiyeva M. Xiva xonligida shaharlar hayoti. // Qo‘qon universiteti xabarnomasi. 2024. – B.169–173
9. Orzibekov R. O‘zbek adabiyoti tarixi (XVII-XIX (I yarmi) asrlar). – Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi, 2006. – 272 b.
10. O‘zbek adabiyoti. 3-tom. – Toshkent: O‘z SSR davlat badiiy adabiyoti, 1959. – 804 b.
11. Munis va Ogahiy. Firdavs ul-iqbol (Baxt-u saodat jannati). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 520 b.
12. O‘zFA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi. Inv. № 7054
13. Ravshanov P. Adabiy sahifalar. – Qarshi: Nasaf, 1985. – 164 b.
14. Balikova N. Sayyodiyning “Tohir va Zuhra” dostoni va folklor. // Models and methods in modern science: International scientific-online conference. 2024. – B.23–26
15. Xudoyberganov K. Xiva xonlari shajarasi. – Xiva: Xorazm, 1996. – 104 b.
16. <https://n.ziyouz.com>